

BOLALARNI O'QITISHDA ROBOTDAN FOYDALANISH

L.Ismailova

Samarqand davlat universiteti dasturiy injiniring yo'nalishi talabasi

lismailova316@gmail.com

L.Gulyamova

Samarqand davlat universiteti dasturiy injiniring yo'nalishi talabasi

nozilaistamova@gmail.com

I.Karimov

Samarqand davlat universiteti dasturiy injiniring kafedrası assistenti

islom.k1995@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14855054>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bolalar uchun mo'ljallangan ovozli robotning interaktiv ta'lim jarayonidagi ahamiyati va uning texnologik konsepsiyasi taqdim qilinadi. Tavsiya etilayotgan robot displeysiz bo'lib, ovoz orqali ishlaydi. U bolalar bilan muloqot qilib, ularning lingvistik va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Robotning asosiy funksiyalari jumlasiga raqsga tushish, gapni qaytarish, she'r, qo'shiq va ertak aytish kiradi. Bundan tashqari, maqolada robotning emotsional javob berish va raqsga tushishga moslangan ovozli chiqish imkoniyatlaridan iboratdir.*

***Kalit so'zlar:** Sun'iy intellekt, ta'lim texnologiyalari, interaktiv o'yinlar, bolalar roboti, nutq texnologiyalari.*

Bugungi kunda ta'lim jarayonida texnologiyalarning roli tobora ortib bormoqda. Xususan, bolalar uchun mo'ljallangan ovozli robotlar ta'lim jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qilishga xizmat qilmoqda. Robotlar jamiyatimizning ajralmas qismiga aylanib, ta'lim texnologiyasi sifatida foydalanishda katta imkoniyatlar yaratmoqda [1]. Ushbu imkoniyatlardan foydalanilgan holda milliy bolalar bilan muloqot qiluvchi, ular uchun qo'shiq, she'r va ertak aytuvchi robotlarni yaratish hozirgi kunda pedagogik va texnologik jihatdan ahamiyati yuqoridir. Robotning ta'limdagi ahamiyati quyidagilardan iboratdir:

1. Til va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish – robot bolalarni interaktiv muloqotga jalb qiladi va ularga yangi so'zlarni o'rganishga yordam beradi.
2. Ijodiy fikrlashni rivojlantirish – she'r va ertak aytish orqali bolalarda tasavvur qilish qobiliyatini kuchaytiradi.
3. Hissiy rivojlanish – emotsional javob berish orqali bolalar o'z his-tuyg'ularini tushunish va boshqarishni o'rganadilar.
4. Jismoniy harakatni rag'batlantirish – raqsga tushish funksiyasi bolalarni faol harakat qilishga undaydi.

Bolalar uchun mo'ljallangan robot quyidagi funksiyalarni yaratish konsepsiya sifatida olingan:

- Gapni qaytarish – bola tomonidan aytilgan so'zlarni o'ziga xos uslubda takrorlaydi va interaktiv muloqot yaratadi.
- She'r, qo'shiq va ertak aytish – robot bolalar uchun turli xil matnlarni talaffuz qilib, ularning tinglash va eslab qolish qobiliyatini oshiradi.

- Raqsga tushish va ovozli chiqish moslashuvi – musiqa tinglanayotgan vaqtda robot raqsga tushishi bilan birga, muhitga mos tarzda ovoz chiqaradi. Masalan, tezkor musiqa chalinayotgan bo‘lsa, robot "Qani, do‘stlar, birga raqs tushamiz!" deb chaqiradi.

- Emotsional javob berish – robot bolalarning kayfiyatiga qarab ularga javob qaytaradi. Masalan, bola xafa ohangda gapirsa, robot "Sizni kimdir xafa qildimi? Keling, qo‘shiq aytib, kayfiyatingizni ko‘taramiz!" deb dalda beradi.

Robotning Texnologik Imkoniyatlari

- Displeysiz ishlash – butunlay ovoz orqali muloqot qiladi.
- Nutqni qayta ishlash – sun‘iy intellekt asosida bolalar nutqini taniydi va javob beradi.

- Harakat sensorlari – musiqa yoki ovozga mos ravishda raqs harakatlari bajaradi.

- Emotsional aniqlash tizimi – bolaning ovoqidagi hissiy holatni taniydi va shunga mos javob beradi.

Bolalar uchun mo‘ljallangan ovozli robot ta’lim jarayonida muhim o‘rin tutishi mumkin. U bolaning muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradi, ijodiy fikrlashga yordam beradi va hissiy rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Shuningdek, robotning raqsga tushish va ovozli chiqishni moslashtirish funksiyalari ta’lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Kelajakda ushbu texnologiyani yanada rivojlantirish va turli yosh toifalari uchun moslashtirish ustida izlanishlar olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Omar M., Catherine J., Suleman Sh., Abdullah al M., Jian-Jie D. "A review of the applicability of robots in education" *Technology for Education and Learning*, 2013
2. Каримов И. К., Кобилов С. С. *Технология синтеза речи и его применение в образовании и обучении// Материалы Международной научно-практической конф. по искусственный интеллект и цифровые образовательные технологии: практика, опыт, проблемы и перспективы. – 2024. – Самарканд, СамГУ. — С. 253-255.*